

O'ZBEKISTONDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ORQALI MAMLAKATIMIZDA TURIZM SOHALARINI YANADA RIVOJLANTIRISH

Xudoyberdiyev Davlatbek Muhammadqul o'g'li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti "Buxgalteriya hisobi va menejment" fakulteti tyutori

Maxmudjonov SHohjaxon G'afurovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti "Buxgalteriya hisobi va menejment" fakulteti talabasi

SHarifov Davlat Nosirjonovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti "Buxgalteriya hisobi va menejment" fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7619289>

Annotatsiya: Ushbu maqolaning mazmun mohiyatida O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirib mamlakatimizda turizm sohasini yanada takomillashtirish va ekoturizmning salohiyati, rivojlantirishdan ko'zlangan maqsad haqida tushuncha beradi.

Kalit so'zlar: ekoturizm, ekotizim, ekoturistik resurs, ekoturist, turizm salohiyati, iqlim.

Annotation: In the essence of this article, the development of ecotourism in Uzbekistan gives an idea of the potential of ecotourism and further improvement of tourism in our country, the purpose of development.

Keywords: ecotourism, ecosystem, ecotouristic resource, ecotourist, tourism industry, climate.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 16 avgustdagi "2018-2019 yillarda sayyohlikni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari to'g'risida" gi PQ-3217-sonli buyrug'i, "Chorvoq" erkin turistik zonasini barpo etish to'g'risida"gi 2017 yil 5 dekabrda PF-5273-sonli farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 03.02.2018 y. PF-5326-son "O'zbekiston Respublikasi turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 03.12.2018 y. 978-son "Ekoturizmni rivojlantirish va suv omborlarining suvni muhofaza qilish zonalari doirasida yer uchastkalari ajratish tartibini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori, 2019-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasi [O'zR Prezidentining 05.01.2019 y. PF-5611-son Farmoniga 1-ilova], O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.07.2021 y. 477-son "O'zbekiston Respublikasi Turizm va sport vazirligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarorlarining qabul qilinishi Vatanimizda turizm,

jumladan, ekoturizm faoliyatini dasturiy asosda yo'lga qo'yishda mustahkam negiz bo'ldi.

Jahon turistik tashkilotining (JTT) 2017 yil hisobotida turizmni barqaror rivojlantirishning 10 ta dasturi bayon etilgan bo'lib, unda «ekoturizmni rivojlantirish uchun iqlim o'zgarishi, chiqindilarni nazorat qilish, yerlardan barqaror foydalanish, bioxilma-xillikni va alohida muhofaza etiladigan hududlarni saqlash masalalariga alohida e'tibor berish» lozimligi ta'kidlangan. Shu bois ekoturizmni rivojlantirishda ekotizimlarning barqarorligini saqlash, bioxilma-xillikni va tabiat yodgorliklarini asrashni ilmiy asosda tashkil etish, ekoturizmni barqaror rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqishni taqozo etadi.¹

JTT tomonidan ekologik turizmning rivojlanish tendensiyalari aniqlangan bo'lib, uning prognoziga ko'ra 2022 yil boshida ekologik turizm beshta asosiy strategik yo'nalishlar qatoridan joy olishi kerak edi. 2020 yil oxiri va 2021 yil boshida dunyo bo'ylab COVID-19 pandemiyasi tufayli turizm sohasida ma'lum muddatga keskin pasayish kuzatildi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review)

Mavzuning o'rganilganlik darajasi. Ekoturizmga oid birinchi katta klassik tadqiqotlar g'arb olimlari tomonidan olib borilgan va bu turizmning yangi tarmog'i sifatida g'arb mamlakatlarida shakllandi. Tadqiqotchilar orasida David Fennel ("Ekoturizm: Kirish." 2006), Larmanlar alohida ajralib turadi.

Ekoturizmni rivojlantirishga doir tadqiqotlarni ilmiy va amaliy jihatlarini o'rganish bilan bog'liq tadqiqot ishlarini MDH davlatlaridagi qator olimlar xususan, A.B.Дроздов, Т.А.Сафранов, А.И.Тарасенко, А.С.Слепокуров, В.М.Пашенко, С.Р.Ердавлетов, М.Б.Биржаков, И.Никифоров ва В.В.Храбовченко, А.О.Пивоваров kabilar ilmiy ishlarida ko'rib chiqqanlar.

O'zbekistonda turizmning marketing, menejment va iqtisodiy masalalari bo'yicha K.X.Abdurahmonov, I.S.Tuxliyev, N.Tuxliyev, T.Abdullayeva, A.S.Soliyev B.NavruzZoda, M.R.Usmonov, M.M.Muxamedov, M.Xoshimov, A.Norchayev, B.Turayev, B.Sh.Safarov, va boshqalar tadqiqotlar olib borganlar R.Hayitboyev, R.Amriddinovlarning «Turizmning maxsus turlari» (2008), R.Hayitboyev, A.Sattorovlarning «Turizm marshrutlarini ishlab chikish texnologiyasi» (2009), kabi uslubiy ko'llanma hamda ma'ruzalar matni turizmni o'rganishda muxim manba bo'lib xizmat kiladi. Olimlar ushbu asarlari orqali turizmda asosiy va maxsus turlar, turizmni rivojlantirish yo'llari, turistik marshrutlarning tasnifi kabi masalalarga oydinlik kiritgan.

¹ <https://www.unwto.org/ru>

A.Nigmatov, N.Shamuratovlar tomonidan kasb-hunar kollejlari uchun «Ekoturizm asoslari» (2007) o'quv qo'llanmasi nashr etildi. Ushbu qo'llanmada mualliflar tabiat qo'yniga sayohatlar uyushtirish, atrof- muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, buzilgan tabiat majmualarini qayta tiklashda yuzaga keladigan ekologik munosabatlarni tizimlashtirish, boshqarish va tartibga solishning asosiy jixatlarini yoritib berganlar. A.Nigmatov, B. Kamolovlar (2018) tomonidan Namangan viloyati ekoturizmining hududiylik, davriylik va komplekslik jihatlari o'rganilgan. A.Nigmatov, Sh. Yakubjanovlar (2018) O'zbekistonda agroturizmning tabiiy geografik jihatlari o'rganilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotni amalga oshirishda turizm xizmatlarini samarali rivojlantirish ko'rsatkichlarini iqtisodiy-ststistik usullar orqali tahlil qilish natijasida xulosa va takliflar shakllantirilgan. Bundan tashqari ilmiy tadqiqotni amalga oshirishda analiz va sintez usuldan ham samarali foydalanilgan.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Tadqiqot ishi natijalarining nazariy va amaliy ahamiyati. Tadqiqot natijalarining nazariy ahamiyati O'zbekistonning turizm obektlari aniqlangani hamda ekoturistik maqsadda foydalanishning geografik asoslari ochib berilgani bilan belgilanadi.

Tadqiqot ishining amaliy ahamiyati. O'zbekistonning ekoturistik obyektlari o'rganildi, ekoturistlarni ushbu obyektlarga jalb etish, yangi turistik marshrutlarni ishlab chiqilganligi bilan izohlanadi.

Ekoturizm tushunchasi va dunyo davlatlari tajribasi

Jahon amaliyotining tahlili shuni ko'rsatadiki, ekoturizmning asosiy xususiyatlari quyidagilar: sayyohning jismoniy va ma'naviy kuchini tiklashga, uning tabiiy fanlar ufqlarini kengaytirishga, shuningdek tabiiy va madaniy-tarixiy muhitda axloqiy me'yorlarga rioya qilishga hissa qo'shadigan yovvoyi va ozgina o'zgargan tabiatda yaxshi dam olishni tashkil etishga e'tibor qaratishdan iborat.

Har yili ekologik turizmning ehtiyojlari uchun 55 milliard AQSH dollardan ortiq tovar va xizmatlar ishlab chiqariladi. Turizm sanoatiga investitsiyalarning yillik o'sishi taxminan 30% ni tashkil qiladi.

Jahon turistik tashkiloti (JTT) ning ma'lumotiga ko'ra 2019 yilda dunyo bo'ylab 1,5 milliard xalqaro sayohatni ro'yxatga olgan holda yillik daromadi 2019 yil yakunlari bo'yicha 5,7 trln.

Source: World Tourism Organization (UNWTO) © * Provisional data

1.1-rasm. Xalqaro sayyohlik tashriflari

World Tourism Barometr (Volume 18 Issue 7 December 2020)

O'zbekistonda turizm soxalarini ayniqsa ekoturizm yunalishini rivojlantirish uchun jaxon tajribasini birinchi o'rganib chiqishimiz kerak.

Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) ning so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yil yanvar-oktabr oylari davomida sayyohlik yo'nalishlari 2019 yilning shu davriga nisbatan 900 mln. ga kamroq chet ellik sayyohlarni qabul qildi. Bu 935 mlrd. AQSH dollari miqdoridagi zararni anglatgan holda, 2009 yildagi xalqaro iqtisodiy krizisdagiga ko'ra 10 baravar ko'p yo'qotilganligi ma'lum bo'ldi.

Ekoturizm - zamonaviy turizmning yangi yo'nalishlaridan biri bo'lib, oxirgi o'n yillikda butun dunyoda keng miqyosda rivojlanmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda [2], u sayyohlik bozorining 10-20% qamrab olgan, o'sish sur'ati esa umumiy turizm industriyasining o'sish sur'atidan 2-3 marotaba yuqori ekan. Shuningdek, ekoturizm atrof muhit muhofazasining samarali vositasi va barqaror rivojlanishning mustahkam «kaliti»dir. Ekoturizm birinchi navbatda tabiat bilan bevosita muloqotda bo'lishga, uning go'zalligini va salbiy hodisalarini his etishga, tabiat qo'ynida faol dam olish va ekotizimlarni tiklash inson uchun nechog'lik katta ahamiyat kasb etishini anglashga qaratilgandir.

Ekoturizm adabiyotlarida "yashil", "xlorofill", "landshaft", "tabiiy turizm", iboralari bilan ham tilga olinadi.

Mutaxassislarining tahliliga ko'ra ekoturizmning mintaqaviy farqlari ularning iqtisodiy-ijtimoiy ko'rsatkichlarini ham belgilab beradi. Masalan, eng rivojlangan mamlakatlar (katta sakkizlik davlatlari misolida) Shimoliy yarim sharda joylashgan. Hisob-kitoblarning ko'rsatishicha umumiy sayyohlarning kelib-

ketishi rivojlangan davlatlarda 57 foizni, rivojlanayotgan davlatlarda - 30 foizni va o'tish davridagi davlatlarda -1,3 foizni tashkil etadi.

Lekin, ekoturizm geografiyasi umumiy turizmdan o'zgaribdir. An'anaviy sayyohlarning asosiy oqimi rivojlangan davlatlardan rivojlanganlariga yo'nalgan, unda Fransiya, AQSH, Ispaniya, Italiya davlatlari yetakchilik qilsa, ekoturistlar esa ko'p hollarda rivojlangan davlatlardan rivojlanayotganlariga borishmoqda. Ko'p turistlarni o'ziga tortuvchi, ekzotik tabiatli Nepalning osmono'par tog'lari, Amazonkaning kishi yurib bo'lmas tropik o'rmonlari, Afrikaning hayvonot dunyosiga boy savannalari yetakchilik qilmokda. Statistika bo'yicha rivojlanayotgan davlatlar orasida Keniya, Tanzaniya, Ekvador, Kosta-Rika, Nepal, tez sur'atlarda iqtisodiy ko'rsatkichlarga ega bo'layotgan Avstraliya, Yangi Zelandiya va Janubiy Afrika Respublikasi (JAR) ham bulardan qolishmayapti.

O'zbekiston mamlakati. Issiq o'ziga xos tabiati bilan turistlarni jalb qiladi. Turizmning rivoji nafaqat chiroyli tabiati va qulay iqlim sharoiti, balki turistlar uchun yaxshi tashkil etilgan servis bilan ham ajralib turadi. O'zbekistonda ekoturistik sayoxlarni sonini ko'paytirib ular uchun yanada ko'proq ekoturistik tashkil qilish orqali bu bilan ekoturistlarni o'z yurti va tabiatiga bo'lgan mehr-muhabbatini yanada ortirishga xizmat qiladi.

Ekoturistlarning sonini oshishi va ekoturistik obyektlarda yanada ko'proq xizmat ko'rsatish soxalarini vujudga keltiradi, bu bo'lsa o'z novbatida yangi ish o'rinlarini yaratadi.

O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirish orqali nafaqat ekoturistik orqali daromat topayotgan xizmat ko'rsatish soxalaridan tushgan soliqlar evaziga mamlakatimizni budjetiga katta daromat olib kelsa bo'ladi, yana bundan tashqari mamlakatimizni butun dunyodagi turizm eng rivojlangan Ispaniya, Fransiya, Xitoy, AQSH, Tailand kabi mashxur qilsa buladi.

AQShning milliy bog'lari ekoturistlarning gavjumligi tufayli ularga borish uchun bir yil avval buyurtma berish lozim. Afsuski turistlarning "Ona tabiat" qo'yniga qilinayotgan bosim doim ham o'zini oqlayotgani yo'q. Chunki tabiatning "dosh berish" mezoni bor. Bu esa yangi rekreatsion hududlarni yaratish ehtiyojini tug'dirmoqda va rivojlangan mamlakatlardagi ekoturistlarni rivojlanayotgan mamlakatlarga "haydamoqda". Ekoturistlar inson "yetib bormagan" tabiatga oshiqadilar. Lekin bugungi kunda bunday hududlarning o'zi yo'q hisob. Nisbatan sivilizatsiyadan uzoqroqda saqlanib qolgan tabiat burchaklari kundan kunga kamayib bormoqda va ular alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarga aylantirilmoqda.

O'zbekiston tabiatining ekoturistik imkoniyatlari

Ma'lumki, ekoturizmni rivojlanishi nafaqat davlatning sotsial-iqtisodiy sharoitiga, balki uning geografik o'rniga, tabiiy sharoitiga, ekoturistik obyektlarining bor yoki yo'qligiga bog'liqdir. Shuning uchun ekoturistik marshrutlarni tashkil qilish va uni samarali amalga oshirish hudud tabiatini atroflicha va chuqur o'rganishni taqozo qiladi. Yevrosiyo materigi o'rtasida, Amudaryo va Sirdaryoni oralig'ida, mo'tadil va subtropik iqlim mintaqasida, okeanlardan ancha uzoqda, janub va sharq tomonlaridan baland tog'lar bilan o'ralgan berk havzada joylashgan O'zbekiston o'ziga xos tabiiy-geografik xususiyatlarga egadir. Bular hududning serquyoshligi, juda ham kontinentalligi, qurg'oqchilligi, tekislik va botiqlardan, plato va qirlardan, adirlardan, o'rtacha balandlikdagi tog'lar va doimiy qor va muzliklar bilan qoplangan baland tog'lardan iboratligi, o'ziga xos gorizontali tabiat zonalarining mavjudligi va ularga mos keladigan balandlik mintaqalarining shakllanganligi, tektonik va seysmik faolligi, keskin tabiiy tafovutlarning mavjudligi bilan aloxida ajralib turadi.

O'zbekiston hududining 78,7 % ini egallagan tekislik qismi ekoturistik nuqtai nazardan tog' va tog' oldi hududlarga kiradi bu bo'lsa ekstrimal turizmni rivojlantirishga imkon beradi.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib quyidagilarni aytish joizdir:

1. Ekoturizm O'zbekistonda yosh ilmiy yo'nalish va amaliyot sohasi bo'lganligi uchun uning tabiiy geografik jihatlari yetarli darajada o'rganilmagandir.
2. Ekoturizm va uning rivojlanishi o'rganilayotgan hududning tabiiy sharoitiga, unda ekoturistik obyektlarning mavjudligiga va ularning geografik o'rniga, hamda hududning ijtimoiy-iqtisodiy sharoitiga unga bog'liq.
3. Ekoturizm o'zining rivojlanishi uchun ma'lum tabiiy geografik sharoitni talab qiladi. Uni hududning tabiiy omillari – reliefi, iqlimi, suvlari, tuproq va o'simlik qoplami, hayvonot dunyosi hamda landshaftlari hosil qiladi, ular uyg'unlikda tahlil qilinadi, natijada hududning ekoturistik imkoniyatlarini aniqlash kerak.
4. Geografik komplekslarning ekoturistik imkoniyatlarini yuzaga keltiradigan omillar mavqeiga qarab kuchli va kuchsizga bo'linishi mumkindir. Birinchisiga relief, iqlim, suvlar, ikkinchisiga tuproq va o'simlik qoplami hamda hayvonot dunyosi kiritilgan. Har ikki guruhdagi omillarning ekoturizm nuqtai-nazaridan baholashda muhim bo'lgan ko'rsatkichlarini aniqlash kerak
5. O'zbekistonning cho'l, adir, tog', yaylov va doimiy qorliklar va muzliklar mintaqalarining har birida ekoturizm turlarini rivojlanishi uchun imkoniyatlar

mavjud, lekin ular bir xil emas albatta. Ularni yaxshi, o'rtacha, kam va juda kam imkoniyatli baholash guruhlariga birlashtirish mumkindir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 2 dekabrda PF-4861-son «O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni taminlash chora-tadbirlari to'g'risida» gi Farmoni.
2. Egamberdieva L.Sh. Ekoturizm. Toshkent-2021-y. "Fan ziyosi"
3. Nig'matov A, Shomurotova N.T, Ekoturizm asoslari. Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. - T.: "Turon-Iqbol", 2007-y.
4. Nizomov A., Amanbayeva Z., Safarova N. O'zbekistonning ekoturistik resurslari va yo'nalishlari. -T.: "Fan va texnologiyalar", 2014-y.
5. Shamuratova N.T. O'zbekistonda ekologik turizm va uning tabiiy geografik jihatlari. Geografiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent- 2011-y
6. Xayitboyev R., Matyaqubov U. Ekologik turizm. Uslubiy qo'llanma. Samarqand SamISI, 2010-y.
7. Егоренков Л.И. Экология туризма и сервиса. -М.: Финансы и статистика, 2003-й
8. Кабушкин Ю.А. Менеджмент туризма. – М.: Мысль, 2000-й